

**ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ПРОЗЕ
ИВАНА ШМЕЛЁВА****Низомов Шахбоз Дильшод угли****магистр Узбекского Государственного Университета Мирowych
Языков уч. русского языка и литературы шк-243****г. Ташкент****E-mail: nizomovshahbox38@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18280151>****ARTICLE INFO**Received: 15th January 2026Accepted: 16th January 2026Online: 17th January 2026**KEYWORDS**

маленький человек, И.С. Шмелёв, социальное неравенство, внутренняя борьба, психологизм, сатира, эпоха перемен

ABSTRACT

В тезисе рассматривается эволюция образа «маленького человека» в творчестве И.С. Шмелёва, на материале произведений «Человек из ресторана» и «Гражданин Уклекин». Анализ подчеркивает, что в условиях социально-исторических перемен начала XX века этот образ приобретает новые черты — осознанность, внутреннюю борьбу и стремление к самореализации. Автор показывает, что шмелёвские герои — не пассивные жертвы, а личности, способные к рефлексии и внутреннему протесту, что приближает их к традициям Чехова и Куприна и отличает от классических героев XIX века..

Введение

Образ «маленького человека» занимает важное место в русской литературе со времён Гоголя и Достоевского. В творчестве И.С. Шмелёва он наполняется новыми смыслами — не просто страдание, а стремление понять и изменить свою судьбу. Писатель, как свидетель глубоких исторических сдвигов, создает художественные миры, в которых внутренний протест простого человека становится способом сопротивления внешней социальной несправедливости.

Основная часть

В «Гражданине Уклекине» герой стремится участвовать в общественной жизни, но сталкивается с беспомощностью. Его надежды рушатся, как и старые социальные опоры.

В «Человеке из ресторана» Скороходов мечтает о будущем детей, но ограничен классовой системой. Через сдержанную сатиру и психологизм, Шмелёв показывает трагедию понимания и невозможности выхода.

В отличие от гоголевского Башмачкина, герои Шмелёва не растворяются в покорности, а осознают свою судьбу и страдают с пониманием происходящего, что делает их образы глубже и человечнее. Их трагедия становится универсальной, выражающей внутреннюю борьбу человека за смысл и признание в условиях социальной нестабильности.

Заключение

И.С. Шмелёв придаёт традиционному образу «маленького человека» новые художественные и философские измерения, делая его актуальным и в XXI веке. Его

персонажи становятся зеркалом общества на переломной эпохе и одновременно выражением человеческой стойкости и стремления к смыслу.

Таким образом, Шмелёв не только продолжает традиции классической русской литературы, но и трансформирует их, придавая образу «маленького человека» психологическую глубину, личностную осмысленность и протестный потенциал.

Литература:

1. Гоголь Н.В. Шинель // Полное собрание сочинений. – М.: Художественная литература, 1984.
2. Достоевский Ф.М. Бедные люди // Собр. соч. в 15 т. – Л.: Наука, 1972. – Т. 1.
3. Пушкин А.С. Станционный смотритель // Собрание сочинений в 10 т. – М.: Наука, 1964. – Т. 4.
4. Шмелёв И.С. Человек из ресторана. – М.: Захаров, 2004.
5. Шмелёв И.С. Человек из ресторана // Литературное наследие. – М.: Советский писатель, 1990.

